

동 의 서

1. 나는 이 설명서를 읽었으며 담당 연구원과 이에 대하여 의논하였습니다.
2. 나는 위험과 이득에 관하여 들었으며 나의 질문에 만족할 만한 답변을 얻었습니다.
3. 나는 이 연구에 참여하는 것에 대하여 자발적으로 동의합니다.
4. 나는 이 연구에서 얻어진 나에 대한 정보를 현행 법률과 생명윤리심의위원회 규정이 허용하는 범위 내에서 연구자가 수집하고 처리하는데 동의합니다.
5. 나는 담당 연구자나 위임받은 대리인이 연구를 진행하거나 결과를 관리하는 경우와 보건 당국, 학교 당국 및 서울사이버대학교 생명윤리심의위원회가 실태 조사를 하는 경우에는 비밀로 유지되는 나의 개인 신상 정보를 직접적으로 열람하는 것에 동의합니다.
6. 나는 언제라도 이 연구의 참여를 철회할 수 있고 이러한 결정이 나에게 어떠한 해도 되지 않을 것을 압니다.
7. 나의 서명은 이 동의서의 사본을 받았다는 것을 뜻하며 연구 참여가 끝날 때까지 사본을 보관하겠습니다.

※ 연구 진행 중 녹음이나 녹화를 하는 경우 이에 대한 동의 항목을 추가하도록 하십시오.

_____	_____	_____
연구참여자 성명	서 명	날짜 (년/월/일)

_____	_____	_____
동의서 받은 연구원 성명	서 명	날짜 (년/월/일)

_____	_____	_____
연구책임자 성명	서 명	날짜 (년/월/일)

만일 있을 경우

_____	_____	_____
법정 대리인 성명(참여자과 관계)	서 명	날짜 (년/월/일)

※ 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」 제16조 제3항에 근거하여 만 18세 미만 아동을 대상으로 하는 연구의 경우 반드시 부모 동의가 있어야 합니다.

_____	_____	_____
입회인 성명	서 명	날짜 (년/월/일)